

МАМЛАКАТИМИЗДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ РИВОЖЛАНТИРИШНИ БОШҚАРИШ МУАММОЛАРИ

Ходжамуратова Гульбахор

*“Менежмент ва маркетинг” кафедраси доценти, Тошкент давлат
иқтисодиёт университети*

Арипов Улуғбек

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳаси ўзининг ривожланиш босқичида турибди. Бугунги кунда электрон тижорат ҳажми мамлакат ЯИМ нинг бир фоизга яқинини ташкил этади. Электрон тижоратни янада ривожлантириш учун унга таъсир этувчи омилларни аниқлаш, улар орасида боғланишлар кўринишини тадқиқ қилиш ва шу асосда келгуси даврларга прогнозлаш зарур.

Ўзбекистонда электрон тижорат соҳасига бир қатор омиллар таъсир кўрсатади. Улар жумласига интернетдан фойдаланувчилар сони, интернет хизматлар тарифлари қиймати, интернет дўконлар сони, электрон тижорат бўйича транзакциялар, электрон тижорат бўйича транзакциялар ҳажми, POS терминаллар орқали амалга оширилган умумий транзакциялар, пластик карталар сони, пластик карталар билан транзакциялар ҳажми, банкоматлар ва инфокиоскалар сони ва бошқа бир қатор омилларни келтириш мумкин.

Электрон хизматлар ва Электрон тижорат учун норматив-ҳуқуқий базани ўрганиш асосида Instagram, Facebook, Twitter ва бошқалар каби ижтимоий тармоқ сайтларида турли каналлар, гуруҳлар ва ботларнинг айрим буюртмаларини рўйхатга олиш мавжудлиги ва хуфёна иқтисодиётининг ажралмас қисми ҳисобланиши аниқланди.

Муаллифнинг фикрича, бугунги кунда электрон тижорат ҳамма жойда ўз ўрнини топди, деярли ҳар бир мамлакатда айниқса чакана савдо соҳасида анъанавий халқаро савдо, аниқроғи В2С ва В2В тармоқлари билан алмаштирилди. Ушбу секторларнинг ҳар бирини (схемаларни) алоҳида кўриб лозим:

В2С-ушбу схема бўйича компания ёки сотувчи бевосита харидор билан савдо қилади (бу энди юридик шахс эмас, балки жисмоний шахс). Ва, албатта, бу жараён

чакана савдога тегишли. Тижорат битимини тузишнинг бу усули истеъмолчига кўп афзалликлар беради, масалан, харид қилиш тартибини соддалаштириш ва тезлаштириш имкониятини беради. Харидор муайян маҳсулотни сотиб олиш учун сотиш (дўкон) нуқтасига бориши шарт эмас, фақат дўкон (онлайн дўкон) электрон версиясининг каталогини ўқиб, керакли маҳсулотни ёки товарни танлайди, керакли конфигурацияни белгилайди ва шунга мувофиқ буюртмани амалга оширади.

Бугунги кунда деярли барча онлайн дўконлар бепул етказиб беради. Бу сотувчи томонидан тақдим этиладиган стандарт танлов ҳисобланади. Сотувчи (савдогар)га келсак, Интернет талабни тез кузатиш имконини беради (кадрлар, бино ижараси, ва ҳоказоларга сарфланадиган маблағни тежаш имконини беради). Савдонинг ушбу турига мисоллар - анъанавий онлайн дўконлар (Amazon.com, Aliexpress.com, ebay.com ва бошқалар), уларда ҳар куни бир неча минггача савдолар ўтказилади. 2010 йилдан бошлаб ижтимоий тижорат ёки ижтимоий тармоқларда товар ва хизматларни сотиш соҳаси ривожлана бошлади.

B2C га нисбатан солиштирганда B2B усули бир корxonани бошқа корxonа билан савдо қилиш тамойили асосида ишлайди. Интернет платформалари барча босқичларда операцияларни сезиларли даражада соддалаштириш, савдони янада самарали ва шаффоф қилиш имконини беради. Одатда, бундай вазиятларда истеъмолчининг вакили ўз буюртмаларини интерактив даражада бажариш жараёнини, яъни сотувчининг маълумотлар базалари билан ишлаш орқали назорат қилиш қобилиятига эга бўлади. Бундай ҳолатларга мисоллар, яъни B2Bдаги операцияларни қуйидагича кўрсатиш мумкин: дастурий таъминот ишлаб чиқувчилари фирмаси бухгалтерия учун турли хил дастурий таъминотни сотади ва одатда бундай дастурий таъминот янги бошловчилар ёки мавжуд бизнес ташкилотлари учун керак.

Ўзбекистонда электрон иқтисодиёт соҳасида давлат бошқаруви даражасида жуда кўп қадамлар қўйилди, аммо ҳодисанинг глобал янгилиги ва ўзгаришларнинг юқори тезлигини ҳисобга олган ҳолда яқин келажакда рақамли тизимларни шакллантириш ва бошқариш учун сезиларли саъйи ҳаракатлар амалга оширилади.

Электрон тижорат - электрон воситалар орқали савдо-сотик фаолиятини амалга ошириш ҳамда товар ва хизматларга талабни яратиш, савдо амалга оширилгандан сўнг мижозларга қўшимча хизматлар кўрсатиш, ҳамкорлар орасида ўзаро ҳаракатларни енгиллаштиришдан иборат.

Электрон хизматлар ва электрон тижорат учун норматив-ҳуқуқий базани ўрганиш асосида Instagram, Facebook, Twitter ва бошқалар каби ижтимоий тармоқ сайтларида турли каналлар, гуруҳлар ва ботларнинг айрим буюртмаларини рўйхатга олиш мавжудлиги ва хуфёна иқтисодиётининг ажралмас қисми ҳисобланиши аниқланди.

Ўзбекистон Республикасида электрон хизматларнинг ривожланиш динамикасини таҳлил қилиш ахборот жамияти ва Интернет иқтисодиётининг статистик кўрсаткичлари ва тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш асосида амалга оширилиши мумкин. Рақамли трансформация технологияларига асосланган хизматларнинг ривожланиш даражасини баҳолашга имкон берувчи статистикани иккита асосий қисмга ажратиш мумкин: ялпи қўшилган қийматни ҳосил қилишга қўшган ҳиссасини баҳолаш орқали кўрсатиладиган хизматлар ҳажмининг ишлаб чиқариш кўрсаткичлари ва электрон хизматларни истеъмол қилиш кўрсаткичлари. Ўзбекистоннинг глобаллашган жаҳон иқтисодиёти ва технологик ривожланиш шароитида иқтисодий ривожланишини рақамли иқтисодиётнинг жадал суръатлар билан ўсишисиз тасаввур қилиш қийин.

Мисол учун, Accenture консалтинг компанияси 2022 йилда рақамли сектор глобал ЯИМнинг тўртдан бир қисмига қадар ташкил этишини тахмин қилмоқда. Рақамли иқтисодиётни рағбатлантириш рақамлаштириш ва рақамли тижоратни ривожлантиришга тўсқинлик қилувчи тўсиқларни олиб ташлашни талаб қилади. Ўзбекистон АКТни ривожлантириш индексига кўра 170 дан ортиқ мамлакатичида 103-ўринни эгаллаган, масалан Мисрдан олдинда, аммо Туркия ва Бразилиядан орқада.

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг ЯИМдаги улуши 2,2% ни ташкил этади. Шу билан бирга ўртача оптимал кўрсаткич 7-8% ҳисобланади, масалан, буюк Британияда 12,4%, Жанубий Корея-8%, Хитой-6,9%, Ҳиндистон-5,6%, Россияда – 2,8%, Қозоғистонда эса – 3,9% ни ташкил этади. Ўзбекистон Республикаси “Электрон ҳукумат” тизимини ривожлантириш концепцияси лойиҳасига мувофиқ АКТ хизматларининг ЯИМдаги улушини 2025 йилга бориб 5,0% га, 2030 йилга бориб эса 10% га ошириш режалаштирилган.

Президентининг 2019 йил 8 январдаги, “Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва иқтисодий сиёсат самарадорлигини ошириш учун қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги фармонида мувофиқ хусусан, 2019 йил 1 декабргача рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ва аҳоли ҳаёт соҳаларида рақамли технологияларни кенг жорий этишни жадаллаштириш бўйича асосий вазифалар шакллантириладиган “Рақамли Ўзбекистон-2030” миллий рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш стратегиясига тайёргарлик тақдим этилади.

1-расм. 2021 йилда дунёда АКТнинг ривожланиш индекси

Тадқиқотда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши ахборот-коммуникация технологияларининг (АКТ) ривожланиш даражаси билан бевосита боғлиқ бўлиб, одатда қуйидаги кўрсаткичлар билан баҳоланиши келтирилган, яъни:

- рақамли иқтисодиётнинг ЯИМдаги улуши;
- АКТ соҳасига инвестициялар ҳажми;
- Интернет тезлиги, мамлакат ҳудудини қамраб олиш даражаси ва аҳоли томонидан фойдаланиш имконияти;
- электрон тижоратни ривожлантириш;
- ташкилотларни АКТ соҳаси мутахассислари билан таъминлаш.

Республикамизда электрон тижорат соҳасини оптимистик сценарий бўйича ривожлантириш лозим. Бунинг учун мамлакатда интернет тезлигини бир неча баробарга ошириш, интернетдан фойдаланувчилар сонини ошириш учун эса интернет провайдерлари сонини кўпайтириш, интернет хизматлари қийматини пасайтириш, мамлакатда альтернатив бўлган тўлов тизимларини яратиш, аҳолини мазкур тўлов тизимларидан фойдаланиш бўйича реклама ишларини олиб бориш, электрон савдо бўйича хорижий мамлакатлар билан интеграцияни амалга ошириш, Ўзбекистон валютасининг конвертацияси ва барқарорлигини таъминлаш, мамлакатимизда банкоматлар ва инфокиоскалар тармоғини ошириб уларни 24 соат ишлаш режимига ўтказиш, аҳолининг харидларини осонлаштириш учун электрон тижорат тизими томонидан логистика операцияларини сифатли ва ўз вақтида бажарилишини таъминлаш лозим.

Адабиётлар:

1. Кобелев, О.А. Электронная коммерция /О.А. Кобелев ; под ред. С.В. Пирогова. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2018. – 14 с.
2. Турсунов, Б. О. (2017). Стратегия развития легкой промышленности Республики Узбекистан. Вестник Института экономики Российской академии наук, (5), 146-155.
3. Ortikmirzaevich, T. B. (2021, April). Statistics of competition of small business and private entrepreneurs assessment methods. In Euro-Asia Conferences (Vol. 3, No. 1, pp. 210-212).
4. Abdurakhmanova, G. K., Fayziyeva, D. S., Gaibnazarov, S. G., Tursunov, B. O., & Shayusupova, N. T. (2020). Methodical aspects of establishing a control system over compliance with principles of decent work and social security in textile enterprises. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(5), 73-81.
5. Abdirahmonovich, A. T., Hakimov, Z., Tursunov, B., & Oqboyev, A. (2021). Evaluation of Competitiveness of Brands of Local Sewing and Knitting Enterprises. REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS, 11(2), 716-739.
6. Турсунов, Б. О. (2021). Инновационная методика оценки финансовой безопасности промышленных предприятий. In European Scientific Conference (pp. 143-147).
7. Tursunov, B. (2021). Cluster Analysis of the Industrial Sector in Ensuring the Financial Security of Textile Enterprises of Uzbekistan. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892).
8. <https://lex.uz/docs/4147303>.